

ISSN 2250-1711

सत्यं ज्ञानमनन्तम्

Journal of Veda Samskrta Academy

A National Refereed Research Journal

मूल्याङ्किता राष्ट्रियसंशोधनपत्रिका

Volume : IX
January to June - 2017

Edited by the Director :
Dr. Gopalkrishna Hegde
Jyotishashastra-Dharmashastra Vidwan

VEDA SAMSKRITA ACADEMY (R.)

Kalkod Road, Hegde - 581330, KUMTA, Uttara Kannada, Karnataka.

II

Title of the Journal : Journal of
Veda Samskrta Academy
A National Refereed Research Journal
मूल्याङ्किता राष्ट्रियसंशोधनपत्रिका
ISSN : 2250-1711

Editor & Publisher : **Dr. Gopalkrishna Hegde**
gopalkrishna9@gmail.com
08386-260135
09741847399
Director,
Veda Samskrta Academy (Regd.)
Kalkod Road, HEGDE- 581330
Kumta, Uttara Kannada, Karnataka
web site : www.vedasamskrtaacademy.org

E-mail : vedasmkac@gmail.com

All rights are Reserved with the Publisher

" All opinion / views expressed in the research papers are of the
authors only, no way they are ascribed to the Academy"

Languages : Samskrta, Kannada, English, Hindi
Imprint : Volume IX : January to June-2017
Paper : 70gsm (B2B) and Art paper - 300gsm
Size of the Journal : 21 X 14 cm
Number of Pages : 127 + 12 + 3
Number of Copies : 100
Price : Rs. 100 /- per volume
D. T. P. : Pavan Graphics, Hegde
Art works : Girish R. Bhat, Digital World, Kumta
Printing & Binding : Shri Krishna Mudranalaya, Hegde

PIAAB

IV

- | | | |
|-----|---|---------|
| 11. | न्यायवैशेषिकमतरीत्या भोक्षस्वरूपम्
-एस. एस. निरञ्जनमूर्ति: (तुमकूरु) | 63-66 |
| 12. | ಸಂಸ್ಕೃತಕೀರ್ತಿಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಹಾಶಂಕರಾದ ಕೊಡುಗೆ -
ಎಂದು ಸಿದ್ಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧ್ಯಯನ
-ವಿಜ್ಞಾನು ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ವರ್ಣವಳ್ಳಿ) | 67-72 |
| 13. | काव्यलक्षणे 'अदोष'शब्दस्य साधुत्वम्
-विनय एच्. वि. (शङ्गेरी) | 73-78 |
| 14. | ಶೈವೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವಂತೆ ಯಜ್ಞಕೃತ ಉತ್ಪತ್ತಿ,
ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಫಲ
-ವಿಜ್ಞಾನು ಎಮ್. ದಯಾಶಂಕರ: (ಬೆಂಗಳೂರು) | 79-85 |
| 15. | योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्
-ಪೆ. ವಿ. ಎಸ್. ವಿಷ್ಣುಭಟ್ಟಾಪಾರ್ವಿಲು (ತಿರುಪತಿ:) | 86-90 |
| 16. | बसवादि शिवशरणार्थी जीवनक्रमे अल्लमप्रभुदेवस्य
वचनार्था प्रभावः
-शम्भुविज्ञान्य हिरेमठ: (ಬೆಂಗಳೂರು) | 91-99 |
| 17. | जङ्गमस्वरूपमहत्त्वयो: निरूपणम्
-नीलकण्ठय्य पुराणिकमत (ಬೆಂಗಳೂರು) | 100-106 |
| 18. | लिङ्गधारणस्वरूपं महत्त्वं च
-पि. वि. मोहनभैरव: (ಬೆಂಗಳೂರು) | 107-112 |
| 19. | मलमासविचारः
-डा. वेङ्कटरमण हेगडे (ಮೈಸೂರು) | 113-120 |
| 20. | बृहज्जातकस्य प्रसूतिकाध्यायोक्तयोगानां प्रश्नोपयोगित्वम्
-विज्ञानु विनायक भट्ट: (तिरुपति:) | 121-127 |

बृहज्जातकस्य प्रसूतिकाध्यायोक्तयोगानां प्रश्नोपयोगित्वम्
विद्वान् विनायक भट्ट: (तिरुपति:)*

❖ प्रस्तावना-

'अविदित्वार्थो मन्त्रस्य संसिद्धिं नाधिगच्छति' 'जात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति' इत्यादि सदुक्तिसद्भावात् बहवर्थकथनस्य प्रसक्तिः कः इति चेदुच्यते तत्र विद्यमानसदादिर्मप्रतिफलरूपफल-व्यञ्जकजातकात् भूतभविष्यदवर्तमानरूपफलकथनाय "स्वल्पं वृत्तविचित्रमर्थबहुलं शास्त्रप्लवं प्रारभे" इति प्रतिज्ञा वराहमिहिरस्य । अत्रोक्तयोगाः सर्वे 'प्रश्नशास्त्रादयर्थानामपि प्रतिपादकत्वं द्योतयन्ति' इत्यादि रुद्रोक्तिरेवेति । इदमेव समाहृत्य बहवः बुद्धिवृद्धाः हौरिकाः विशेषतया अर्थप्रकाशकानि नानाव्याख्यानानि रचयामासुः । भट्टोत्पल-रुद्र-अपूर्वार्थ प्रकाशिका-दशाध्यायी-होराभिप्रायनिर्णयादिव्याख्याः प्रसिद्धाः मुद्रिताश्च । मातृकायामेव विद्यमानव्याख्याः बहवो हि सन्ति । तासु महीधरकृतं बृहज्जातकविवरणमपि अन्यतमम् । किन्तु एतेषु व्याख्यानेषु अनुक्ताः सम्प्रदाय-प्राप्ताः अर्थः अपि बहवः सन्ति । "लोकात् शास्त्रमुखात् तथा गुरुमुखात्" इति न्यायवशात् अत्र यन्निरूपितं तत्सर्वं मदगुरुणां प्रसाद एव । बृहज्जातकस्य प्रसूतिकाध्यायोक्तशब्दैः प्रश्नचिन्तनमत्र निरूप्यते ।

❖ विषयप्रस्तावः-

प्रसवकालोदयलग्नसहस्थितिवशात् मातापितृदशाविशेषः, सूति कागृहशयनादीनि, दीपलक्षणानि च श्रोतृविस्मपनानि शास्त्रप्रामाण्यव्यञ्ज-

*(विद्वान् विनायक भट्ट महाभागः तिरुपतिस्थे राष्ट्रियसंस्कृत-विद्यापीठे ज्योतिषविभागे आचार्याणां राधाकान्तठाकुर वर्याणां मार्गदर्शनेन "महीधरकृतस्य बृहज्जातकविवरणस्य पाठसमीक्षात्मकं सम्पादनम्" इत्य-स्मिन् विषये शोधकार्यरतः ।)

PIAAB

कानि शिष्यप्ररोचनार्थमस्मिन्सूतिकाध्याये निर्देशनोत्सुकेन ज्योतिःशास्त्र-
वनपञ्चाननेति विरुदाङ्कितेन वराहमिहिरेण एवमुक्तम् -

पितुर्जातः परोक्षस्य लग्नमिन्दावपश्यति ।

विदेशस्थस्य चरभे मध्याद् क्षण्टे दिवाकरे ॥ १ इत्यादि ।

तत्र महीधरः "चन्द्रः प्रसवलग्नमपश्यति, सूर्ये चरराशिगते दशम-
स्थितेऽधोगते नवमाष्टमगे चन्द्रलग्नमपश्यति चेत् विदेशगे पितरि जातः"
इति । तस्मात् परोक्षस्य पितुः पुत्रो जात इत्यन्वयः । अत्र विशेषेण 'विदेश-
स्थस्य चरभे' इत्युक्तत्वात् प्रश्नमार्गाक्त "चर स्थिरद्वन्द्वे बन्धो
दूरान्तिकादवसु" इत्यादि चरादि भेदेन दूरान्तिकादिभेदाः चिन्तनीयाः इति
भवद्विर्विदितमेव । उदयस्थेऽपि वा मन्दे कुजे वास्तं समागते । स्थिते
वान्तः क्षपानाथे शशाङ्क सुतशुक्रयोः इत्यत्रापि पितुर्जातः परोक्षस्य
इत्येवान्वयसद्भावात् उक्तेषु योगेषु जातानां दत्तकपुत्रोत्पत्तिविषयभूतः
कश्चिदन्यः परोक्षः पिताप्यस्तीति द्योत्यते कार्यान्तरचिन्तनेषु पत्यक्ष-
परोक्षश्चेति द्वौ पितरौ भवतः किञ्च उद्योगचिन्तनावसरे अस्मिन्योगे
जातः विदेशनिरतः भवतीति रुद्राद्धान्तध्वनिः ।

❖ १ सर्पवेष्टितादियोगाः

तथा च अग्रे परोक्षस्य पितुर्जात इत्यत्र प्रस्तुतायां जननक्रियायां
सम्भाव्यान् विस्मापान् योगविशेषानाह-

शशाङ्के पापलग्ने वा वृश्चिकेशत्रिभागगे ।

शुभैर्स्वायस्त्रितैर्जातः सर्पस्तद्वेष्टितोऽपि वा ॥ २

प्रथमतया तत्र पापलग्ने वृश्चिकेशत्रिभागगे शशाङ्के शुभैः
स्वायस्थितैः सर्पै वा तद्वेष्टितो वा जात इति सम्बन्धः । अत्र यथा
जननलग्ने भौमद्रेक्काणगचन्द्रोदयः धनलाभस्थिते सौम्यत्वञ्च सुलभतया
सम्भाव्यते तथा मानुषीषु सर्पजननं सर्पवेष्टितापत्यजननञ्च न दृश्यतेति

१. बृहज्जातकम्, ५-१

२. बृहज्जातकम्, ५-३

कारणतः इतीदं लक्षणमसम्भाव्यमिति न चिन्तनीयम् । यदा भौमद्रेक्काण-
स्थस्य चन्द्रस्य जननकालोदयलग्नेन समकलत्वं तत्कालानीतस्य धन-
भावस्य लाभभावस्य च शुभग्रहैः समकलत्वं च युगपत्सम्भवति तदैवायं
योगः परिपूर्णः स्यात् । तत् किमर्थमयं योगोऽभिहितश्चेत् अस्य योगस्य
समकलत्वाभावेन जातः सर्पवत् क्रूरस्वभावयुक्तः विषविद्यानैपुण्येन
सर्पवेष्टितशरीरत्वादि प्रदर्शनकुशलः भवतीति रुद्रध्वनिः । तथैवात्र अनेन
योगेन सर्पवेष्टित इत्युक्तत्वात् रोगप्रश्ने चर्मरोगान्, स्थलप्रश्ने नागवीधि-
कादि, देवप्रश्ने सर्पदोषम् अधुनातनाधुनिकोद्योगचिन्तनावसरे सर्पग्रहणा-
दिना आजीविकादयोऽपि वा चिन्त्याः इति मे मतिः ।

❖ कोशवेष्टितयमलजननादि योगाः

ततः "चतुष्पदगते भानौ शेषैर्वीर्यसमन्वितैः" इत्यत्र कोशवेष्टित-
यमलजननयोगे कोशवेष्टिताविति कोशशब्दवाच्येन धनेन परस्परसम्ब-
न्धवान् धनिकैरित्यर्थविशेषं दर्शितवानिति कारणतः अधुनिक Share
Market, Banking इत्यादीनां चिन्तनमपि कर्तुं शक्यते । तदुत्तरतः
छागसिंह- वृषेलग्नने इत्यादिषु नालवेष्टितः इति सद्भावात् बद्धो न वेति पृष्टे
बद्धो भवती- त्यूह्यमिति दशाध्याय्यादेशः । रुद्रेण अत्र जातः सौरिण बलयुतेन
यदि तन्त्रानुष्ठानादिव्यापारसहितः, बलहीनश्चेत् परिकर्मादिकं,
एतच्छूद्रादिषु चेत् तन्तुना मत्स्यग्रहणार्थं जालादिकं करोतीति वाच्यम् ।
आरेण स्वर्णमेखलाबन्धनादिकं वाच्यम् इत्युक्तत्वात् अत्र यदि
रविसम्बन्धः सम्भवति तदा तामं स्यान्मणिहेमयुक्ति रजसानित्यादिना
तामकारकत्वस्य सद्भावात् आधुनिक Electrician अथवा तत्सम्बद्ध-
कार्यमित्यपि चिन्तयितुं शक्नुमः ।

❖ विविधजननयोगानां प्रश्ने अन्वयः

"न लग्नमिन्दुं च गुरुर्नैरीक्षते....." इत्यत्र जारयोगसद्भावादत्रजातः

३. बृहज्जातकम्, ५-४

४. बृहज्जातकम्, ५-६

PIAAB

परस्य व्यापारेणोपजीवतीत्युपदिष्टम् । यथा "स्त्रीजितः" इतीदं फलं यहबल-अवस्थानुगुणं "स्त्रिया जितः", "स्त्रियः जितः" इत्यादि भेदेन प्रोच्यते तथैव "परस्यव्यापारेण" इत्यत्रापि मन्तव्यमिति तथैव देवप्रश्नादौ अस्य योगस्य सम्भवे पूज्यमानमिदं सान्निध्यं नासीदत्र अस्य मूलस्थानमन्यदस्तीति अस्य पूजकः तन्त्री वा अन्यजातीयः आसीदिति वा तत्तदवसरवशात् वक्तुं शक्यते इति प्रश्नेषु दृष्टम् ।

"कूरक्षगतावशोभनौ..." इत्यत्र जातस्य सूर्यस्थचरस्थिरादिराशि-वशात् दूरान्तिकादिभेदेन पित्रा कृतेन दोषेण दण्डानुभवः इति रुद्रभणितिः । एतदेव अपूर्वार्थप्रकाशिकाकारेण योगेऽस्मिन् पितृकारकरविस्थाने मातृकार-कादीनां चन्द्रादीनां सद्भावे सति तेषां बन्धनमित्युक्तत्वात् मात्रादीनां कारणे-नास्य बन्धनमपि वाच्यमिति मे मतिः ।

"पूर्णं शशिनि स्वराशिगे इत्यस्मिन् योगे जातस्य समुद्र-गमनादिकं सम्भवति । जलप्रश्ने योगस्यास्य सद्भावे पोतगतेत्यनेन पोतगता जनता उच्यते प्रसूयते इति अभीष्टकार्योपयुत्पादयतीति कारणतः भूरिवर्षागमनेन सर्वत्र नावमधिरुह्य गच्छन्ति लोकाः इति वक्तुं शक्यते इति दशाध्यायीकारस्याभिप्रायः ।

आप्योदयमाप्यगः शशी सम्पूर्णसमवेक्षतेऽथवा.....इत्यादिषु अत्र पोतप्रसूतेः सलिलप्रसूतेश्च सम्भवे प्रसूताः सदयोमरणलक्षणाभावेन जीवन्ति चेत् सलिलयाने सलिलद्रव्यस्य सम्पादने च कुशला भवन्तीति द्रष्टव्यम् । अत्र जातस्य वापीकूपतटाकादिनिर्माणं सम्भवति । स्थलराशौ चेत् स्थितावेव तैलघृतादिक्रयविक्रयं, स्थिरे जलराशौ कृषिप्रवृत्तिः चन्द्रे जलराशौ यदि समुद्रयानमिति ।

तथैव "उदयोदुपयोर्व्ययस्थिते...."इत्यादि योगे जातः अपि कूपतटाकारामादिव्यापारेर्जीवति । देवप्रश्ननिधिप्रश्नादिषु योगानामन्यत-सद्भावात् तस्य मूलं सलिले अस्तीति आदेशः युज्यते इति ममाभिप्रायः ।

अब्जगते विलग्नगे मन्दे बुधेन दृष्टे सति "नृत्तगीतवाद्यादिभिः" इति टीकाकारेणोक्तमतः एतैः सह आचार्येण "क्रीडाभवनम्" इत्युक्तत्वात् राशिगुणादीन् अपि संयोज्याधुनिकक्रीडाप्रकाराः चिन्तनीयाः । एवमेवाब्ज-गते विलग्नगे मन्दे रविणा दृष्टे सुरालये अर्थात् देवालयव्यापारादिभिः पौरोहित्यकर्मभिश्च, अब्जगते विलग्नगे मन्दे चन्द्रेण दृष्टे तवणनिर्माणा-दिषुरभूमिषु साध्यकर्मव्यापारादिभिर्जीवन्तीत्यर्थः ।

नृत्तग्नगे मन्दमारेणदृष्टे बहुशवदाहादिभिः श्मशाने क्रियमाण-कर्मभिः, सितेन्द्रनिरीक्षिते रम्यप्रदेशस्थितिः, ईज्ये ईक्षिते सति अग्निहोत्र-व्यापारादिभिः, रविदृष्टे नरेन्द्रग्रहे वा देवालये वा गोशालायां वा, बुधदृष्ट्या शिल्पालये च स्थितिर्भवति । अत्र विशेषः दृष्टव्यः यत् बुधः यदि जलराशि-स्थानि पश्यति तर्हि नृत्तगीतवाद्यादिभिः अथवा क्रीडाभवनमिति तथैव स एव बुधः नृत्तग्नगे मन्दं पश्यति तर्हि शिल्पालये स्थितिर्भवतीत्युक्तत्वात् राशिप्राधान्यमपि दृष्टव्यमिति जातं भवति । यादृशेऽपि प्रश्ने पूर्वाक्त-श्लोकद्वयस्यैरुच्यते अन्त्यतमस्य सद्भावात् चिन्त्यमानविषयस्य प्रसवः तादृश प्रदेशे जातमिति वक्तव्यमूहापोहपटुत्वेन । नरारूढलग्नगे मन्दं कुजे पश्यति सति तदा पूर्वमयं प्रदेशः श्मशानभूमिरासीत् तेनात्रनिवासिनां रोगादिसमस्याः सन्तीति मया उक्तमित्युक्तमदगुरुवचनमधुनापि न विस्मृतवानहम् ।

"पापेक्षिते तुहिनगावुदये कुजेऽस्ते" इत्यत्र "अत्र जातः सर्वदा स्वभूमिं त्यजतीत्युक्तत्वात्" "आराकंजयोस्त्रिकोणगे....." इत्यत्र जातस्य स्वक्षेत्राद्वहारेव दीर्घायुष्यं सुखभाक्त्वं च सम्भवति । तत्र बलाधिकेन गुरुणा दृष्टे रसायनसेवादिजनितामरत्वं, मध्यबलेन गुरुणा दृष्टे राजत्वं, स्वल्पबलेन गुरुणा दृष्टे मन्त्रित्वं च सम्भवतीत्युच्यते मूहापोहपटुबुद्धिभिः । शुभैः नौचगैः तरुसालादिषु इत्यत्र वृक्षविक्रयादिना जीवनं, यदि नैकगतैस्तु वीक्षितौ लग्नेन्दू विजने प्रसूयते इत्यत्र निर्जनदेशेऽवस्थितिरिति मन्तव्यम् ।

PIAAB

❖ उपसंहारः

“स्वतुङ्गावक्रोपगतैस्त्रिसङ्गुणं” “यो यो भावस्स्वामिदृष्टो युतो वा” “होरास्वामिगुरुजवीक्षितयुता” इत्यादिभिः सामान्यनियमैः पूर्वोक्तेषु स्थलेषु सांवत्सरिकैः अनुभवेन फलादेशः कार्यः । “बलहीने सति एतेषां विरोधः” इति टीकाकारेण तथा “स्वोच्चत्रिकोणस्वसुहृत्.....” इति ग्रन्थकारेणैवोक्तत्वात् पूर्वोक्तस्थलेषु लाभहानिरपि वक्तव्यमेव ।

होराशास्त्रकारेण मिहिरेण “शाहयमदः सच्छिष्यैः परीक्ष्य यत्नाद्यथा भवति” इत्युक्तत्वात् ऊहापोहपटुधिया रुद्रादिभिरुपदिष्टाः अनुभवगम्ययोगाः यत्नाद् परीक्ष्य अधुनातनाधुनिकानन्तरूपविषय-विशिष्टवैविध्यमयप्रश्ननिर्धारणे प्रयोक्तव्याः इति मे मतिः ।

अतः साद्यस्काः सांवत्सरिकाः सर्व विविच्य सुविचिन्त्य फलप्रवचनं कुर्युः इति शम् ।

❖ आधारग्रन्थाः

- बृहज्जातकाख्यहोराशास्त्रम् । सं- सत्येन्द्रमिश्रः । चौखाम्बा सुरभारती वारणासी ।
- बृहज्जातकम्-अपूर्वार्थप्रकाशिका । श्रीनिवासराघवन् ।
- अय्यङ्गार । अडियार् लैब्ररी, चन्नै ।

६. बृहज्जातकम्, ७-१०

७. प्रश्नमार्गम्, १४-२५

८. बृहज्जातकम्, १-१९

९. बृहज्जातकम्, रुद्रटीकायाम्, ५-११

१०. बृहज्जातकस्य भावफलाध्याये, ११

११. बृहज्जातकस्य नष्टजातकाध्याये, १७

- दशाध्यायी । सनातनभारती पाठशाला, मैसूरु ।
- बृहज्जातकविवरणम् । कर्ता- महीधरः । मातृका ।
- प्रश्नमार्गम् । सं-कव्याडी श्रीनिवासाचार्यः । कव्याडीप्रकाशनम् ।

विद्वान् विनायक भट्टः,
शोधच्छात्रः, ज्योतिषविभागः,
राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्,
तिरुपति: - 517507, आन्ध्रप्रदेशः
Mob : 09481972503
E-mail : vbhat33@gmail.com

PIAAB